

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Revue des Études Juridiques Spatiales et de Développement

Journal of Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة علمية مفهولة فصلية

العدد السادس

يونيو 2026

رئيس التحرير: عبد المجيد بوكير

المدير المسؤول: محمد الرفيق

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

مجلة الدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Journal of Legal, Territorial, and Development Studies

Published by
Moroccan Center for Legal, Spatial, and
Development Studies

تصدر عن

المركز المغربي للدراسات القانونية
والمجالية والتنمية

A scientific reviewed journal, semi-annual

مجلة علمية مفهومة محكمة فصلية

ISSN: 3085-5519

ISSN: 3085-5519

المركز المغربي للدراسات القانونية والمجالية والتنمية

Moroccan Center for Legal, Spatial, and Development Studies

رئيس هيئة التحرير

الدكتور عبد المجيد بوكير

Editorial Manager

Dr. Boukir Abedlmajid

Editorial Committee

- Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Jaouad.elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Sadik Abdenmour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University

Scientific Committee

- Ahmed Andary, Faculty of Legal and Political Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Asmae Bouaouinate, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Elhassan Achahbar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Jamal Edain Amin, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda

مدير المجلة

الدكتور محمد الرفيق

Publishing Director

Dr. Errafik Mohammed

هيئة التحرير

- الحسن أشهببار، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد النور صديق، المدرسة العليا للأساتذة، جامعة محمد الخامس الرباط.
- اللجنة العلمية
- أحمد أنداري، كلية العلوم القانونية والسياسية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- أسماء بوعوينات، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- الحسن أشهببار، الكلية متعددة التخصصات تازة
- جمال الدين أمين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة

- Jaouad elbazoui, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalid Chiat, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Mohammed Premier University Oujda
- Khadija Khabouze, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Khalil Louah, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- Rasha Hussien Ramadan Hussien Mohmed, National Authority for Remote Sensing and Space Sciences
- Zoubida Naggaz, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Souleymane Hamdoun Horma, Faculty of Letters and Human Sciences, University of Nouakchott, Mauritania
- Sadik Abdennour, Rabat Higher Normal School, Mohammed V University
- Abdellhafid Hammimi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelali Elfilali, Polydisciplinary Faculty of Errachidia, Moulay Ismail University, Meknès
- Abdelkader Lachkar, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdullah Yousef Al-Ghunaim, President of the Kuwaiti Center for Research and Studies
- Abdelmadjid Essami, Faculty of Letters and Human Sciences, Mohammedia, Hassan II University
- Abdelmajid Boukir, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed El-Amrani, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Abdelouahed Bouberria, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- Ali Abdullah Mansor Aldosari, King Saud University
- جواد البزوي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- خالد شيات، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول بوجدة
- خديجة خبوز الكلية متعددة التخصصات بتازة
- خليل اللواح الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد المالك السعدي طنجة
- رشا حسين رمضان، الهيئة القومية للاستشعار عن البعد وعلوم الفضاء – مصر
- زبيدة نكاز كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- سليمان حامدون حرمة، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة نواكشوط، موريتانيا
- صديق عبد النور، المدرسة العليا للأساتذة، جمعة محمد الخامس الرباط
- عبد الحفيظ حميمي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد العالي الفيلاي الكلية متعددة التخصصات الراشدية جامعة مولاي اسماعيل مكناس
- عبد القادر لشقر، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الله يوسف الغنيم، مركز البحوث والدراسات الكويتية
- عبد المجيد السامي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، المحمدية، جامعة الحسن الثاني
- عبد المجيد بوكير، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد العمراني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- عبد الواحد بوبرية، الكلية متعددة التخصصات تازة
- علي بن عبد الله منصور آل حنيف الدوسري،

- جامعة الملك سعود.
علي نظامة، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Ali Nedama, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- عمر لعروصي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة شعيب الدكالي الجديدة
- Omar Elaroussi, Faculty of Letters and Human Sciences, Chouaib Doukkali University
- فاطمة الزهراء بوجدي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Fatima Zahra Boujaddi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فريد رحموني، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Farid Rahmouni, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فضمة توفيق كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس
- Fadma Toufik, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- فؤاد أعلوان كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية فاس
- Fouad Aalouane, Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- لمياء البزاري، جامعة ابن طفيل القنيطرة
- Lamia El Bezzari, Faculty of Languages, Letters and Arts, Ibn Tofial University
- محمد أهرور، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Abahrour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الرفيق، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mohammed Errafik, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- محمد الفنكور، المعهد الجامعي للدراسات الإفريقية والأورومتوسطية والإيبيري-أمريكية، جامعة محمد الخامس، الرباط
- Mohammed Elfengour, University Institute of African, Euro-Mediterranean and Ibero-American Studies
- محمد المامي محمد عبد الله، أستاذ باحث، المدرسة العليا للتعليم، نواكشوط، موريتاني
- Mohamed El Mamy Mohamed Abdellah, Higher Normal School, Nouakchott, Mauritania
- محمد ربيع عبد الظاهر عبد المطلب، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Mohamed Rabie Abeddaher Abdelmoutaleb, Faculty of Letters - Beni Seuf University
- مراد ياكور، جامعة مرسين، تركيا
- Murat YAKAR, Université de Mersin, Turquie
- مصطفى احماموشي، الكلية متعددة التخصصات تازة
- Mostafa Hmamouchi, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi Mohamed Ben Abdellah University, Fez
- مصعب التيجاني الكلية متعددة التخصصات العرائش جامعة عبد الملك السعدي طنجة
- Mosaab Tijani, Polydisciplinary Faculty of Larache, Abdelmalek Essâadi University of Tanger
- هاني ربيع نادي محمد، كلية الآداب جامعة بني سويف
- Hani Rabie Nady Mohamed, Faculty of Letters - Beni Suf University

-Yassine Chanyour, Polydisciplinary Faculty of Taza, Sidi
Mohamed Ben Abdellah University, Fez

-Youssef Tber, Faculty of Legal, Economic and Social
Sciences, Abdelmalek Essâadi University of Tanger

-Nabil Sayed Embabi, Faculty of Letters - Ain Shams
University

-ياسين شنيور، الكلية متعددة التخصصات تازة

-يوسف التبر كلية العلوم القانونية والاقتصادية
والاجتماعية تطوان جامعة عبد المالك السعدي
طنجة.

-نبيل سيد إمبابي، كلية الآداب - جامعة عين
شمس - مصر

Submission Guidelines شروط النشر

The following guidelines must be followed for
submitting manuscripts to the journal of Legal,
Territorial, and Development Studies:

Articles must be between 4,000 and 8,000 words,
excluding bibliographic references.

Manuscripts must be saved in Word format (.doc or
.docx) and must include all illustrations.

Articles must adhere to the following formatting
guidelines:

- Title: Use Times New Roman, font size 12,
bold. (An Arabic title is mandatory.)
- Author(s): Use Times New Roman, font size
10, bold. Include their affiliation in font size 10:
laboratory (if applicable), university, country, and
email address. The last name should be written in
uppercase, and the first name in lowercase. Each
author should list only one affiliation—the one they
were affiliated with at the time of writing the article.
This affiliation should be indicated with a superscript
letter or number, placed immediately after the
author's name. The full postal address, including the
laboratory name (if applicable), affiliated university,
and country, followed by the email address.
- The corresponding Author responsible for
handling all communications during the review
process, article formatting, and post-
publication must be identified with an asterisk:
Abdelouahed EL-AMRANI*
- Abstract: 150-250 words. (An abstract in
Arabic is mandatory.) It must be concise and factual,
and should clearly summarize the research
objective, methodology, main finding, and major
conclusions of the study. Include 4 to 6 keywords
that may be used for indexing purposes. Citations of
references in the abstract are discouraged;

عند تقديم المساهمات إلى مجلة الدراسات القانونية
والمجالية والتنمية يجب احترام الإرشادات الآتية:
✓ يجب أن يتراوح عدد كلمات المقالات ما بين
4000 و8000 كلمة، باستثناء المراجع البيبلوغرافية.
✓ يجب حفظ المقالات بتنسيق Word (docx).
أو (doc). وأن يحتوي على جميع الرسوم
التوضيحية؛
✓ يجب أن تستوفي المقالات معايير التنسيق
الآتية:

- **العنوان:** SakkaMajalla، 14، بالخط
العريض. (العنوان باللغة الإنجليزية مطلوب)
- **المؤلف (المؤلفون):** SakkaMajalla،
12، بالخط العريض؛ انتماءاتهم (حجم الخط 12:
المختبر (إن أمكن)، الجامعة والبلد، عنوان البريد
الإلكتروني. يجب أن يكون الاسم العائلي للمؤلف
بأحرف كبيرة والاسم الشخصي بأحرف صغيرة. يجب
إعطاء انتماء واحد فقط لكل مؤلف (لحظة كتابة
المقال). يجب تحديده بحرف صغير، أو رقم، بخط
مرتفع يتموضع مباشرة بعد اسم الأخير. يجب تقديم
العنوان البريدي الكامل بما في ذلك اسم المختبر،
والجامعة الأصلية، والبلد، وعنوان البريد الإلكتروني.
- **المؤلف المراسل:** يحدد المؤلف المسؤول
عن التواصل خلال جميع مراحل إجراء المراجعة
والتقييم والنشر، وتصميم المقال، وما بعد النشر، من
خلال إضافة علامة النجمة (*) بجانب اسمه.
- **الملخص:** 150 - 250 كلمة. (الملخص باللغة
الإنجليزية ضروري). يجب أن يكون موجزا وواقعا،
ويلخص هدف البحث والمنهجية والنتائج وكذلك
الاستنتاجات الرئيسية للدراسة. قم بتضمين 4-6 كلمات
رئيسية يمكن استخدامها لأغراض الفهرسة. لا ينصح
بذكر المراجع في الملخص؛ ومع ذلك، إذا كان ذلك
ضروريا، فاذكر فقط اسم (أسماء) المؤلف (المؤلفين)
والسنة. ولا ينصح أيضا باستخدام اختصارات غير
معتمدة؛ وإذا كان استخدامها ضروريا، فيجب تعريفها
منذ ظهورها لأول مرة في الملخص.

however, if necessary, only the author's name(s) and year should be mentioned. The use of uncommon abbreviations is also discouraged; if they must be used, they should be clearly defined upon their first occurrence in the abstract.

• The article must use Times New Roman, font size 12, 1.15 line spacing, with 2 cm margins at the top and bottom of the page, and 2 cm on the right and left sides.

• The text must be divided into numbered headings and subheadings using Arabic numerals (e.g., 1, 1.1, etc.). Both the titles and numbers should be in bold. Paragraphs should be separated by a single line space, with no indentation on the first line.

• Figures, graphs, images, tables, and maps must be numbered sequentially. Titles and numbers for tables should appear above the table. For figures, images, and maps, titles and numbers should appear below (images and maps must have a resolution of 300 dpi). No full stop at the end of titles. Avoid using special signs (abbreviations, acronyms, etc.). (Figure 1. Table 1. Image/Photo 1. Map 1.)

• No foot notes should be included in the text. Foreign language quotes must be translated into the language of the article. If examples are incorporated into the text, they should be in italics. Citations (author's name, date, page number) should be included directly in the body of the text. For more information on citations, references, and bibliographies: they must follow the American Psychological Association (APA) style. Please refer to the link: <http://www.apastyle.org>.

Following the submission guidelines, the article must follow this structure:

- ✓ Title in English
- ✓ Authors and Affiliations
- ✓ Abstract (with Keywords)
- ✓ Title in French
- ✓ Abstract in French (with Keywords)
- ✓ Title in Arabic
- ✓ Abstract in Arabic (with Keywords)

Introduction

- 1- Materials and Methods
 - 2- Results
 - 3- Discussion
- Conclusion

References (APA style)

• يجب أن يكتب متن المقال بخط SakkalMajalla، حجم 14، وبمسافة 1.15 بين الأسطر، وهوامش 2 سم في أعلى وأسفل الصفحة، و2 سم عن اليمين واليسار.

• يجب أيضا تقسيم النص إلى عناوين وعناوين فرعية مرقمة بالأرقام العربية (1، 1.1، إلخ). يجب أن تكون العناوين والأرقام بالخط العريض. يجب أن تكون الفقرات مفصولة بمسافة واحدة، دون أي مسافة بادئة في السطر الأول.

• يجب ترقيم الأشكال والرسوم البيانية والصور والجدول والخرائط ترتيبا تصاعديا. يجب أن تظهر العناوين والأرقام أعلى الجدول. وفيما يتعلق بالأشكال الأخرى (الصور والخرائط، المبيانات...)، فإن العناوين والأرقام توضع في الأسفل. لا توجد نقطة في نهاية العناوين والتعليقات التوضيحية.

• لا توجد هوامش في النص. يجب ترجمة الاقتباسات باللغات الأجنبية إلى لغة المقال. إذا تم دمج الأمثلة في متن النص، فيجب أن تكون ماثلة. يتم إدراج الاستشهادات (اسم المؤلف، التاريخ، الصفحة) في متن النص. لمزيد من المعلومات حول الاستشهادات والمراجع والبيبلوغرافيا الموجودة في النص: يجب أن تحترم أسلوب جمعية علم النفس الأمريكية (APA): راجع الرابط <http://www.apastyle.org>.

وفق الإرشادات التقديم، يجب أن تتبع المقالة التصميم الآتي:

-العنوان باللغة العربية

-المؤلفين والانتماءات

-الملخص باللغة العربية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الإنجليزية

-الملخص باللغة الإنجليزية (مع الكلمات المفتاحية)

-العنوان باللغة الفرنسية

-الملخص باللغة الفرنسية (مع الكلمات المفتاحية)

مقدمة

1. المناهج والأدوات

2. النتائج

3. المناقشة

خاتمة

المراجع (معايير APA)

فهرس المحتويات

الصفحة	العنوان	الإسم
1	رقمنة خدمات المحافظة العقارية وأثرها على ترقية الاستثمار الصناعي بالمغرب	فتيحة حماده، عبد المجيد بوكير
26	الشراكة بين القطاع العام والخاص: سياسة عمومية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب	صديق يوسف
40	قطاع الزيتون بالريف الأوسط الجنوبي بين رهان التوسع المجالي والتدهور البيئي " حالة دائرة تاونات "	هيثي محمد، الديق نادية ، قرقور عماد، بوغليمة عبد الرزاق، الرفيق محمد، بوجدي فاطمة الزهراء
51	الاستراتيجيات الفلاحية بالمغرب في مواجهة الأخطار الطبيعية: من مخطط المغرب الأخضر إلى الجيل الأخضر	علي نظامة، جواد البزوي، عبد الواحد بوبرية، سمير الوردى، عبد الغني البزوي
66	التلوث السائل وانعكاساته السوسيو المجالية بمدينة تازة (المغرب)	غميمض فاطمة، الفزيقي محمد، مسيفي زينب وبوبرية عبد الواحد
81	التحليل المورفومتري لواد أمليل ودلالاته التكتونية والليتولوجية بمقدمة الريف الشرقي (المغرب)	أشبان حميد، افتزار ميلود، أشبان حسن، طاوس علي
97	التلوث الصناعي وانعكاساته البيئية بإقليم تازة (المغرب)، حالة معاصر الزيتون	عبد السلام الأشهب، دعاء زروق، جمال شعوان، عبد الحق الهاشمي
110	الإستثناءات المناخية ودورها في نشأة الأخطار الطبيعية بإقليم تازة	نادية الديق، محمد هيثي، عماد قرقور، عبد الرزاق بوغليمة، فاطمة الزهراء بوجدي، محمد الرفيق
116	البحث الجيومورفولوجي ودوره في تفسير ديناميات الأوساط الطبيعية: دراسة جيومورفولوجية للمجال الكارستي بحوض شيكر - جنوب تازة	رضوان بريول، كمال الحريشي، خالد العرعاري؛
1	Estimation des débits de crue du bassin versant de l'oued Daoura (zone subdésertique du sud-est marocain)	CHANYOUR Yassine, EL ACHARI Ouafaa, HMAMOUCHI Mstafa, ABAHROUR Mohammed
13	Les défis juridiques de l'IA : entre l'innovation technologique et la protection des droits des utilisateurs.	JENNANE Arabia
23	Intelligence Artificielle et Marketing Social : un outil de résilience face aux inégalités environnementales dans les pays en développement. Cas du Maroc	El kahlaoui outmane, Azami hassani khalid

الإستثناءات المناخية ودورها في نشأة الأخطار الطبيعية بإقليم تازة

نادية الديب^{1*}، محمد هيني²، عماد قرقور³، عبد الرزاق بوغليمة⁴، فاطمة الزهراء بوجدي⁵، محمد الرفيق⁶

¹المجال، التاريخ، الدينامية والتنمية المستدامة، الكلية متعددة التخصصات تازة. nadia.dib@usmba.ac.ma
<https://orcid.org/0009-0002-2510-5573>

²المجال، التاريخ، الدينامية والتنمية المستدامة، الكلية متعددة التخصصات تازة. mohammed.hini@usmba.ac.ma
<https://orcid.org/0009-0005-1190-1087>

³المجال، التاريخ، الدينامية والتنمية المستدامة، الكلية متعددة التخصصات تازة. imad.karkour@usmba.ac.ma
<https://orcid.org/0009-0009-6688-325X>

⁴المجال، التاريخ، الدينامية والتنمية المستدامة، الكلية متعددة التخصصات تازة. boughlima.abderrazak@usmba.ac.ma
<https://orcid.org/0009-0003-7576-5753>

⁵المجال، التاريخ، الدينامية والتنمية المستدامة، الكلية متعددة التخصصات تازة. fatimazahra.boujaddi1@usmba.ac.ma
<https://orcid.org/0009-0005-6344-7701>

⁶المجال، التاريخ، الدينامية والتنمية المستدامة، الكلية متعددة التخصصات تازة. mohammed.errafik1@usmba.ac.ma
<https://orcid.org/0009-0005-9261-6180>

ملخص:

تشكل الإستثناءات المناخية إحدى القضايا المهمة في الدراسات الجغرافية والبيئية المعاصرة، لما لها من انعكاسات عميقة على الأنظمة الطبيعية والمجالات البشرية. فقد أدى ارتفاع درجات الحرارة العالمية وتوالي السنوات الجافة وتغير أنماط التساقطات إلى تزايد وثيرة وحدة الظواهر المناخية المتطرفة، مما أسهم في تفاقم الأخطار الطبيعية بمختلف مناطق العالم، خاصة بالمجالات الهشة.

ويعد المغرب من بين الدول المتوسطية الأكثر تأثراً بالتغيرات المناخية، نتيجة موقعه الجغرافي وتنوعه التضاريسي والمناخي. وفي هذا الإطار، يبرز إقليم تازة كنموذج مجالي مهم لدراسة العلاقة بين الاستثناءات المناخية ونشأة الأخطار الطبيعية، بحكم موقعه بين سهل سايس والأطلس المتوسط، وجبال الريف وما يميزه من تنوع طوبوغرافي ومناخي بالإضافة إلى الهشاشة المجالية التي يعرفها خصوصا في القسم الريفي يجعل المجال عرضة للجفاف، الفيضانات، موجات الحر، الانزلاقات الطينية وتدهور الموارد الطبيعية. وتهدف هذه الدراسة إلى تحليل دور الاستثناءات المناخية في نشأة وتفاقم الأخطار الطبيعية بإقليم تازة، مع التركيز على الانعكاسات المجالية والاقتصادية والاجتماعية، واستشراف آفاق التكيف والحد من المخاطر.

الكلمات المفتاح: الاستثناءات المناخية، التطرف المناخي، عنف التساقطات، ارتفاع درجات الحرارة، الفيضانات،

الانزلاقات الكتلية، الجرائق الغابوية، الهشاشة المجالية، التكيف المناخي، إقليم تازة

Climatic exceptions and their role in the emergence of natural hazards in the Taza region

Abstract: Climatic anomalies constitute one of the significant issues in contemporary geographical and environmental studies, due to their deep impacts on natural systems and human domains. The rise in global temperatures, the succession of dry years, and changes in precipitation patterns have led to an increase in the frequency and intensity of extreme climatic events, contributing to the exacerbation of natural hazards in various regions of the world, especially in fragile areas.

Morocco is considered one of the Mediterranean countries most affected by climate change due to its geographical location and the diversity of its topography and climate. In this context, the Taza region stands

out as an important field model for studying the relationship between climatic anomalies and the emergence of natural hazards, due to its location between the Saïis Plain and the Middle Atlas, the Rif Mountains, and its notable topographic and climatic diversity, in addition to the spatial vulnerability it experiences, particularly in the rural areas, which makes the region prone to drought, floods, heatwaves, landslides, and the degradation of natural resources. This study aims to analyze the role of climatic anomalies in the emergence and exacerbation of natural hazards in the Taza region, with a focus on the spatial, economic, and social repercussions, and to explore prospects for adaptation and risk reduction.
Keywords: climatic anomalies, climate extremes, rainfall intensity, temperature rise, floods, mass movements, forest fires, spatial vulnerability, climate adaptation, Taza region

Les exceptions climatiques et leur rôle dans l'apparition des risques naturels dans la région de Taza

Résumé: Les exceptions climatiques constituent l'une des questions importantes dans les études géographiques et environnementales contemporaines, en raison de leurs profondes répercussions sur les systèmes naturels et les espaces humains. En effet, la hausse des températures mondiales, la succession d'années sèches et le changement des régimes de précipitation sont entraînés une augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes climatiques extrêmes, contribuant ainsi à l'aggravation des risques naturels dans diverses régions du monde, en particulier dans les zones vulnérables.

Le Maroc est considéré parmi les pays méditerranéens les plus touchés par les changements climatiques, en raison de sa situation géographique et de la diversité de son relief et de son climat. Dans ce cadre, la région de Taza se distingue comme un modèle territorial important pour étudier le lien entre les anomalies climatiques et l'émergence des risques naturels, du fait de sa position entre la plaine de Saïis et le Moyen Atlas, ainsi que les montagnes du Rif, et de sa diversité topographique et climatique, en plus de la vulnérabilité territoriale qu'elle connaît, notamment dans les zones rurales, rendant le territoire exposé à la sécheresse, aux inondations, aux vagues de chaleur, aux glissements de terrain et à la dégradation des ressources naturelles. Cette étude vise à analyser le rôle des anomalies climatiques dans l'apparition et l'aggravation des risques naturels dans la région de Taza, en mettant l'accent sur les répercussions territoriales, économiques et sociales, et en envisageant les perspectives d'adaptation et de réduction des risques.

Mots-clés: anomalies climatiques, extrémisme climatique, intensité des précipitations, hausse des températures, inondations, glissements de masse, incendies de forêt, vulnérabilité territoriale, adaptation climatique, région de Taza

مقدمة

أصبحت التغيرات المناخية من أبرز التحديات البيئية التي تواجه العالم في القرن الحادي والعشرين، لما لها من آثار عميقة على الأنظمة الطبيعية والاقتصادية والاجتماعية. ويعد المغرب من البلدان المتوسطة الأكثر هشاشة أمام هذه التغيرات بسبب موقعه الجغرافي وتنوعه المناخي. وفي هذا السياق، يبرز إقليم تازة كحالة دراسية مهمة نظراً لخصوصياته الطبيعية (الأطلس المتوسط، الهشاشة البيئية، التفاوت المجالي)، مما يجعله عرضة لتقلبات مناخية فجائية، وتتركز هذه الدراسة على فهم الاستثناءات المناخية ودورها في نشأة الأخطار الطبيعية المتزايدة انطلاقاً من مجال دراستنا، إذ تمثل هذه الأخيرة أنماطاً شاذة أو متطرفة في الظروف الجوية المعتادة، وقد تكون قصيرة المدى أيام إلى شهور أو طويلة (سنوات) وتشمل الأمطار الغزيرة المفاجئة وموجات الحرارة وتوالي السنوات الجافة والبرد الشديد، هذه الظواهر تلعب دوراً محورياً في ظهور الأخطار الطبيعية بإقليم تازة الذي يتميز بتباين مناخي شديد يرجع إلى موقعه الطبوغرافي الفريد بين حوضي ملوية وسبو وعلى التقاء الأطلس

المتوسط الشمالي وجبال الريف، هذه الخصائص تجعل النظام المناخي في المنطقة متقلبا؛ إذ تتعاقب فصول ممطرة ورطبة على فصول جافة وحارة، مع تفاوت مكثف في التساقطات المطرية والثلجية مكانيا وزمانيا، هذا التغير المناخي أو ما يعرف بالاستثناءات المناخية يلعب دورا محوريا في نشأة الأخطار الطبيعية؛ كتردد الفيضانات على الإقليم من حين لآخر تخلف خسائر بشرية ومادية جسيمة (غمر المنازل، وغرق الماشية وضحايا بشرية، بالإضافة إلى الانزلاقات الطينية ...)، وبخصوص توالي السنوات الجافة تكون المناطق الغابوية عرضة للحرائق الغابوية وقلة الموارد المائية (السطحية والجوفية)، وما لذلك من انعكاسات على الحياة البشرية.

1- الخصائص الطبيعية والمناخية لإقليم تازة

1-1 - تأطير المجال المدرس

يقع إقليم تازة في شمال شرق المغرب بجهة فاس-مكناس، يحد الإقليم من الشمال إقليمي الحسيمة والدريوش ومن جهة الشرق إقليمي جرسيف ودريوش بينما من جهة الجنوب إقليم صفرو ومن جهة الغرب إقليمي تاوانات وصفرو. ويعتبر ممر (تازة) بين مدينتي وجدة وفاس، ويتأطر بين سلسلتي جبال مقدمة الريف شمالا وجبال الأطلس المتوسط الشمالي الشرقي جنوبا، كما يشكل هذا الموقع مناخيا مجال انتقال بين المناخ المتوسطي والمناخ الأطلنطي، إذ يعرف تنوع وتباين مناخي محلي، يسود المناخ القاري في الداخل والمناخ الجبلي في المرتفعات، وعموما يمتد الفصل المطير إلى ستة أشهر (نونبر، أبريل) نتيجة للتأثيرات المحيطية التي تعطي تساقطات مهمة غير منتظمة في الزمان والمكان وتزداد كميتها في المرتفعات الجبلية.

الشكل رقم 1: خرائط تأطير المجال المدرس

المصدر: إنجاز شخصي اعتمادا على التقسيم الترابي، 2015.

2-1- العوامل المؤثرة في الاستثناءات المناخية بإقليم تازة

العوامل الطبيعية: وتتجلى في الجبال والتضاريس: جبال الريف وجبال الأطلس تؤثران في حركة الرياح وأنماط هطول المطار، مع الانحدارات، إذ يشكل الانحدار عنصرا تضاريسيا أوليا، ويعتبر من المتغيرات التي غالبا ما تستخدم في العديد من الدراسات الجغرافية ويميز كل وسط بيئي عن الآخر. وتكمن أهمية الانحدار في تقييم جودة التربة فكلما كانت الانحدارات قوية

إلا ورافقها تحريك الأتربة نحو سافلة المنحدر، أما إذا كانت الانحدارات ضعيفة فهذا يساهم في استقرار الأتربة ونمو وتطور الفلاحة بها لكونها تربة غنية (بوظلأقا، 2019، ص 29).

كما أن الانحدارات أغلبها تتواجد بالمجالات التي تعرف ارتفاعات مهمة، ونجد بالقسم الأطلسي الشمالي ومرتفعات الريف الأوسط (مرتفعات بويبلان وتايناست) تغطي عليهما الانحدارات القوية والقوية جدا وهذا ناتج عن الطابع الجبلي الذي يهيمن عليها، أما في القسم الشمالي الشرقي (أكنول) وعالية حوض إيناون نجد انحدارات متوسطة، وبسافلة حوض إيناون (تاهلة) والقسم الشمالي الشرقي من الأطلس المتوسط (جماعة كدلمان) نجد انحدارات ضعيفة، والتقطع شديد بحكم أن المنطقة تعرف تساقطات مطرية مهمة.

أما العوامل البشرية: تتجلى في قطع الغابات والتوسع العمراني على ضفاف الأودية، حيث تكون التربة أكثر عرضة للتآكل، مما يساهم في الانهيارات الأرضية.

1-3- تطور المؤشرات المناخية

تشير المعطيات المناخية خلال العقود الأخيرة إلى ارتفاع متوسط درجات الحرارة السنوية بإقليم تازة بين سنة 1979 و2021 كما هو موضح في المبيان أسفله:

المبيان رقم 1: توزيع المتوسطات السنوية لدرجة الحرارة بالإقليم ما بين سنة 1979 و2021

المصدر: انجاز شخصي بالاعتماد على الإحصائيات الحرارية اليومية المتوفرة بالموقع

يوضح المبيان توزيع درجات الحرارة بالإقليم، والتي تقريبا لها نفس المنحى الارتدادي، غير أن العامل التضاريسي يخلق نوعا من الاختلاف في درجات الحرارة، لذلك نجد المحطات المدروسة تعرف اختلاف في معدل درجة الحرارة بين المناطق التي تعرف الارتفاعات مثلا أكنول وباب بونير تعرف درجات حرارة منخفضة، والمناطق التي تعرف نوعا من الانبساط تعرف درجة حرارة مرتفعة، بالإضافة إلى الارتفاع في المنحى العام لدرجات الحرارة التي تنحو إلى الارتفاع كذلك.

هذا بالإضافة إلى تراجع المعدل السنوي للتساقطات، وتزايد عدم انتظام الأمطار، وما نستحضره من مبيانات أسفله توضح ذلك بجلاء، إذ تعتبر التساقطات المطرية المصدر الأساسي للموارد المائية السطحية والجوفية، إذ نلاحظ أن كمية التساقطات قد تراجعت منذ العقود الثلاثة الأخيرة، مما أدى إلى انخفاض الموارد المائية السنوية منذ السبعينات، واستفحال أوضاع الجفاف، وارتفاع معدل العجز المطري خلال عقدي الثمانينات والتسعينات، فمجال الدراسة يتميز بتذبذب زمني جد واضح في توزيع كمية الهطول المطري السنوي والشهري وكذا الفصلي.

كما تعرف التساقطات السنوية بالإقليم، تعاقب فترات جافة وأخرى رطبة مع الميل في اتجاه الجفاف وتسجيل حالات رطوبة استثنائية من فترة لأخرى. فمن بين السنوات المدروسة بالمحطات المعنية (1970/1971 إلى 2022/2023)، سجلت أغلب

المحطات خمس سنوات استثنائية رطبة وسبع سنوات رطبة، ونفس الأمر لتوزيع السنوات الاستثنائية من حيث الجفاف الاستثنائي. ومعظم السنوات كانت متوسطة من حيث التساقطات المطرية وعددها 24 سنة. لكن التوزيع الزمني للحالات الاستثنائية، سواء من حيث الرطوبة أو الجفاف، يختلف حسب توزيع النطاقات البيو مناخية بالإقليم. ويرجع التباين في كميات التساقطات السنوية وعدد السنوات الرطبة والجافة بين المحطات، إلى عدة عوامل منها عامل التوجيه والارتفاع على الخصوص.

الجدول رقم 1: توزيع مبيانات التساقطات السنوية حسب بعض الجماعات المنتمية لنفس الدائرة دائرة أكنول

دائرة تاهلة

دائرة تازة

المصدر: إنجاز شخصي اعتمادا على المعطيات المناخية للمحطات المدروسة

من خلال المنحنيات المبينة أعلاه يتبين أن السلسلات الإحصائية الأخرى فهي متشابهة في الخصائص المناخية وكمية التساقطات بها أقل، وهذا ناتج حتى على طبوغرافية المحطات المناخية؛ والمنحنيات السلبية والإيجابية المشار إليها فهي تدل على الحالات الاستثنائية التي يمكن أن تعرفها محطة الرصد بين الجافة المعبر عنها بالانحراف السلبي، والرطبة المعبر عنها بالانحراف الموجب، وبينهما يتواجد المتوسط السنوي للتساقطات المطرية التي تعرفها كل محطة للرصد.

عموما، تعبر هذه المنحنيات للتساقطات السنوية التي تعرفها كل محطة للرصد بالتذبذب في كمية التساقطات، كما أن الانحراف عن المتوسط السنوي هو الآخر يعبر عن تباينات في كمية التهاطل ميزت استثناءات مناخية سنوات رطبة وأخرى جافة، وفي بعض الأحيان توالي لسنوات جافة، وفي بعض المحطات تناقص في كمية التساقطات.

2- الأخطار الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية

سنوضح من خلال هذا المحور أهم الأخطار الطبيعية المرتبطة بالتغيرات المناخية بإقليم تازة، وسنقوم بتحليل هذه المخاطر مع إبراز آليات تشكلها وتطورها الزمني وانعكاساتها المجالية.

2-1 الجفاف وندرة الموارد المائية

يعد الجفاف من أخطر الظواهر المناخية التي عرفها إقليم تازة خلال العقود الأخيرة، حيث ارتبط بشكل وثيق بتراجع التساقطات وعدم انتظامها من جهة، وارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التبخر من جهة أخرى. وقد أظهرت المعطيات المناخية الوطنية أن المغرب عرف تواترا أكبر لسنوات الجفاف منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما انعكس بوضوح على المجالات الداخلية وشبه الجافة، ومنها إقليم تازة. (World Bank, 2021)

ويؤثر الجفاف بشكل مباشر على الموارد المائية السطحية، من خلال تراجع صبيب الأودية الموسمية، وجفاف العيون والينابيع، إضافة إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية نتيجة الاستغلال المفرط وضعف التغذية الطبيعية. كما ينعكس ذلك على النشاط الفلاحي، خاصة الزراعات البورية، مما يؤدي إلى تقلب المردودية الفلاحية، وتزايد الهشاشة الاقتصادية للسكان القرويين.

ومن خلال المبيانات أعلاه اتضح تسجيل توالي لسنوات جافة وأخرى رطبة، مثل انخفاض التساقطات المطرية إلى أقل من 200 ملم في بعض السنوات مقارنة بأكثر من 1000 ملم في سنوات ممطرة، وأما المواسم الجافة التي عرفها المغرب عامة والإقليم بشكل خاص، أدت إلى عجز مطري وتراجع الموارد المائية، مما ينعكس على الحصيصة المائية السنوية.

2-2- ارتفاع الحرارة اتجاه ينحو إلى التصحر وانعكاساته على الأراضي الزراعية

يعرف التصحر بأنه إجهاد للأرض في مناطق شديدة القحولة، والمناطق الرطبة الجافة، والمناطق شبه القاحلة والتي تحدث نتيجة اختلاف المناخ والأنشطة البشرية المختلفة، وهو أيضا تدهور خصوبة الأراضي المنتجة سواء كانت أراضي زراعية مروية أو مراعي طبيعية.

على مستوى الإقليم نلاحظ أن الارتفاع في درجات الحرارة في المنطقة الشمالية الشرقية من المجالات الأكثر تهديدا بالتصحر، وذلك لحدة الارتفاع في درجات الحرارة، كما أن ارتفاعها يساعد على انتشار الحشرات والفطريات الضارة للنبات، مما يساهم في انخفاض المجال العشبي به وانزياحه نحو التصحر، كما تؤثر الحرارة المرتفعة وتوالي السنوات الجافة على نشأة الخطر الطبيعية بشكل واضح على كل من البيئة النباتية والحيوانية والموارد المائية.

عموما، فإن ارتفاع الحرارة وتوالي السنوات الجافة يعتبران عوامل مناخية رئيسية تسبب أو تزيد من شدة الخطر الطبيعية، مثل الجفاف حرائق الغابات، وتدهور الإنتاج الزراعي، هذه الظروف تؤثر بشكل مباشر على وظائف النباتات وعملية نموها، وتزيد من الضغط على البيئة والإنسان، ما يجعل وضع استراتيجيات التكيف وإدارة الموارد أمرا ضروريا للتخفيف من حدة هذه الأخطار

2-3- التساقطات الاستثنائية وتردد الفيضانات والسيول بالإقليم تازة

شهد إقليم تازة ترددا للفيضانات العنيفة في السنوات الأخيرة، ابتداء من سنة 1995 لكن مع بداية الألفية الثالثة بدأ تردد الظاهرة في الارتفاع لتصبح خطرا شبه سنوي، ومن بين أهم الفيضانات التي شهدتها المنطقة نجد فيضانات 1969، 1978 و1979 التي كان لها أثر بالغ على الإقليم، وبعد سنوات الثمانينيات الجافة، أصبحت الفيضانات أكثر خطورة وترددا حيث نجد فيضان شتنبر 1995: الذي خلف حوالي 43 قتيلا وخسائر مادية قدرت بالملايين وقد وصل معدل التساقطات السنوي إلى 954 ملم؛

فيضان 29 دجنبر 1996: حيث سجلت في هذا الشهر أعلى قيمة تساقطات بالموسم 1996/1997 بكمية وصلت إلى 380 ملم، الشيء الذي أدى إلى غمر كل من دوار الملح وأصدور والشلوح....

26 دجنبر 1997: حيث تم تسجيل 210 ملم إلى حدود اليوم الذي حدث فيه الفيضان بتاريخ 26/12/97، مما أدى إلى غمر أراضي فلاحية كما خلفت خسائر بشرية ومادية مهمة؛

فيضان 27 شتنبر 2000: اعتبر هذا الأخير أعنف كارثة هيدرولوجية ضربت مدينة تازة، حيث سجل حوالي 40 ملم بمنطقة عين بوقلال في غضون ساعة و30 ملم بمنطقة باب المروج، مما أدى إلى غمر الأحياء المجاورة لواد الأربعاء بسبب ارتفاع صبيبه؛

فيضان 20 إلى 24 أكتوبر 2000: وصلت كمية التساقطات لشهر أكتوبر من سنة 2000 إلى 177 ملم بمحطة تازة، الشيء الذي أدى إلى ارتفاع صبيب الأودية التي تخترق المجال الحضري، وكان أكثرها واد الأربعاء؛

فيضان 22 نونبر 2002: سجل خلال هذا الشهر، تساقطات مطرية استثنائية بلغت 200 ملم بمحطة تازة، مما أدى إلى غمر حوالي 300 هكتار من الأراضي؛

فيضان 18 أبريل 2007: حيث سجلت تساقطات جد مهمة غمر على إثرها دوار الملح على مساحة بعيدة من المجرى الاعتيادي لواد الأربعاء؛

فيضان 10-11 شتنبر 2008: حيث شهد الإقليم أمطار طوفانية وصلت كميتها إلى 100 ملم تسببت في رفع مستوى (منسوب) شعبات وواد الأربعاء وبعض روافده نتجت عنه خسائر مادية هامة؛

فيضان 23-24 أكتوبر 2008: عرف الإقليم خلال هذين اليومين تساقطات مطرية جد مهمة وصلت أعلى قيمة 59 ملم نتيجة أمطار عاصفية رعديّة خلال شهر شتنبر، أكتوبر ونونبر؛

فيضان 19 دجنبر 2009: بلغت كمية التساقطات خلال هذا اليوم 88 ملم، وقد خلفت أضرار جسيمة؛

فيضان 14 يناير 2010: حدث هذا الأخير نتيجة تساقطات مركزة في الزمان والمكان 50 ملم خلال يومي 13-14/2010؛

فيضان 2-22 فبراير 2010: حيث سجلت أقصى قيمة تساقطات بتاريخ 16 فبراير 39 ملم وسجل حوالي 200 ملم في أقل من 15 يوما.

فيضان 6-12 مارس 2010: وصل مجموع التساقطات خلال ستة أيام إلى ما يقارب 160 ملم وسجل حوالي 55 ملم في ظرف يوم واحد بتاريخ 08 مارس 2010 و44 ملم بتاريخ 09 مارس 2010 (عدو، 2013، ص30).

على العموم لقد سجلت المنطقة المدروسة تساقطات استثنائية أدت إلى حدوث فيضانات خطيرة، مثل فيضان 14 يناير 2010 ومارس من نفس السنة، وقد خلف ذلك خسائر مادية وبشرية همت المجالات الحضرية والمجالات المحيطة بها، وتسجل المحطات المتواجدة بتلال مقدمة الريف أعلى قيم التساقطات المسجلة وأكثرها استثناء، وهو ما يجعل واد الأربعاء يخفي أكبر خطر هيدرولوجي يهدد المجال ككل، بينما تظل المجاري المائية الأخرى القادمة من الجنوب ضعيفة الخطورة. وعرفت المنطقة المدروسة عدة فيضانات في السنوات الأخيرة منذ 1995 وارتفع تردد هذه الظاهرة بعد سنة 2000 لتصبح خطرا شبه سنويا. ولأن التساقطات كانت تتميز بالتنظيم في بداية التسعينيات من القرن الماضي، مما قد ينبأ بتغير في نظام التساقطات بعد منتصف التسعينيات، وبداية الألفية الثالثة (الديب، 2025، ص 87). وبالرغم من الاتجاه العام نحو انخفاض المعدل السنوي للتساقطات، فإن التغيرات المناخية أدت إلى تزايد الأمطار الغزيرة المركزة في فترات زمنية قصيرة، وهو ما يفسر تواتر ظاهرة الفيضانات والسيول المفاجئة بإقليم تازة، خاصة بالمجالات الجبلية التابعة للأطلس المتوسط، نتيجة الانحدارات القوية، ضعف الغطاء النباتي، والتوسع العمراني غير المهيكل بمحاذاة مجاري الأودية كواد إيناون مثلا. وقد تسببت هذه الظواهر في أضرار جسيمة شملت الطرق، القناطر، الأراضي الفلاحية، والمساكن، إضافة إلى الخسائر البشرية أحيانا، مما يعكس ضعف التأقلم المجالي مع المخاطر المناخية. (UNEP, 2021)

الصورة رقم 1: الفيضانات التي تعرفها المنطقة وتأثيرها على المحاصيل الزراعية

المصدر: الصورة مأخوذة من تصميم التهيئة لمركز بني فراسن سنة 2013

4-2- عنف التساقطات المطرية وتأثيره على انجراف الأراضي والانهيارات الطينية

يعرف الإقليم في السنوات الرطبة تساقطات مهمة، حيث يفوق المعدل السنوي في بعض المحطات المدروسة به 2000 ملم في السنة، كما يعرف الإقليم تساقطات تلجية تعمل بشكل واضح في تغذية الفرشات المائية الباطنية، وتشكل خزاناً للعيون والآبار بالمنطقة الأطلسية بالخصوص. كما تعمل الارتفاعات المهمة التي يعرفها الإقليم إلى جلب التيارات الرطبة التي تعطي تساقطات مهمة، حيث كلما زاد الارتفاع كلما زاد المعدل السنوي للتساقطات المطرية بالمحطات المدروسة، وارتأينا تحليل هذه المعطيات لمعرفة مدى تأثير التساقطات المطرية على انجراف التربة باعتبارها إحدى المسببات لها، وذلك بفعل كثافة الزخات المطرية وقوة سقوطها على سطح الأرض في فترة زمنية محددة من السنة، كما أن لتقلبات درجات الحرارة تأثير مباشر على عمليات انجراف التربة. وتعد التساقطات أهم محرك للتعرية المائية التي تزداد بشكل متناسب مع عدوانية الأمطار، ويعتبر العنف المطري المسؤول الرئيسي عن الجريان، لأن الزخات المطرية هي التي تعمل على الرفع من كميته على حساب النفاذية (الصباحي، 2002، ص 20). خصوصاً مع غياب الغطاء النباتي، وتساعد هذه العوامل في الحد من الإمكانيات التنموية الزراعية المستدامة

ويمثل انجراف التربة حلقة في مسلسل تدهور الموارد الطبيعية ويمس بحدة مختلفة، جزءاً كبيراً من مناطق المغرب. ويمكن معاينة آثاره سواء في أعالي الأحواض، عن طريق إتلاف التربة كأساس للإنتاج الزراعي والرعي والغابوي، أو في سفلتها وذلك من خلال التأثيرات السلبية على توفر الموارد المائية، وتأخذ التعرية أبعاداً كارثية في جبال وتلال مقدمة الريف، بالرغم من كونها لا تغطي سوى 6% من التراب الوطني فإنها تنتج أكثر من 60% من الرواسب سنوياً (الصباحي، 2002، ص 21). وتعزى حدة التعرية في هذا المجال إلى تفاعل عوامل طبيعية متنوعة مرتبطة بهيمنة الصخور الهشة والإرث المورفولوجي، ونظام الانحدارات وتراجع الغطاء الغابوي والمراعي، وبمعايير أخرى بشرية مرتبطة بالنمو الديموغرافي، وما يرافقه من اجتثاث للتشكيلات النباتية واستغلال للأراضي الهامشية الموجودة فوق انحدارات قوية. ففي الريف يصل متوسط فقدان التربة إلى 20 طن/هكتار/سنة، في حين تتراوح الكمية المفقودة بفعل التعرية بالأطلس المتوسط بين 5 و10 طن/هكتار/سنة (صباحي، 2009، ص 21).

5-2 الصقيع وتأثيره على المنتوجات الفلاحية ونمو المزروعات

تعتبر ظاهرة الصقيع من الظواهر التي تشكل خطرا زراعيا شائعا، وتؤدي إلى خسائر اقتصادية للمزارعين بسبب تلف المحاصيل، وقد تفاقمت هذه الأضرار بسببين أولهما عدم تملك صانعي القرار للبيانات والمعلومات الكافية التي تجلي أبعاد الظاهرة وأماكن توقع أشد الأضرار والفترات المتوقعة لحدوثها، وثانيهما افتقار صانعي القرار إلى الوسائل المؤدية لتخفيف تلك الخسائر.

الصورتان رقم 2 و3: تردد البرد على المحاصيل الزراعية يؤدي إلى التقليل من الإنتاجية بالإقليم

المصدر: تصوير نجيم السبع بكزناية الجنوبية، في يومين متتابعين 06 و07-06-2023 وتصوير شخصي.

يتردد البرد على الإقليم من حين لآخر، ويكون له تأثير كبير جدا على تساقط زهور الأشجار المثمرة عندما يوافق مرحلة الإزهار، ويؤدي إلى إتلاف الثمار عندما يوافق مرحلة قطف ثمار، والجدول أسفله يؤكد ما تم الحديث بصدده بتردد مخاطر البرد والصقيع على الفلاحة بالإقليم.

الجدول رقم 3: تردد مخاطر البرد والصقيع على الفلاحة بالإقليم

الطبيعة	المساحة ب(هـ)	المنتجات المتضررة	الخطر	تاريخ	الموسم	الجماعة/الدائرة
*	*	*	البرد	06/06/2020	2020-20	تاهلة
تساقط البرد في بوشفاة وغياتة الغربية أضرار على شجرة الزيتون وشجرة التين والورديات	565,5	انخفاض في الإنتاج	البرد	07/06/2020	2019-20	واد أمليل
انخفاض في منتج الثمار	*	فقدان الإنتاج على أشجار الزيتون	البرد	13/07/2020	2019-20	حد امسيلة
انخفاض في منتج الزيتون	5	تضرر ثمار الزيتون	البرد	01/08/2020	2019-20	أكنول
تلف المحصول	20	الفاصوليا	البرد	09/03/2021	2020-21	تاهلة
تدمير نباتات الفاصوليا والبستنة	36	الفاصوليا والماريشارج	البرد	09/03/2021	2020-21	واد أمليل
سقوط ثمار اللوز وقرون الفاصوليا	*	الزيتون واللوز والفاصوليا	البرد	27/04/2021	2020-21	حد امسيلة
غير مصحح	غير مصحح	غير مصحح	البرد	25/03/2022	2021-22	حد امسيلة
انخفاض في منتج الزيتون	200	الزيتون	البرد	22/09/2021	2021-22	أكنول
انخفاض جزئي في الإنتاج	100	الزيتون	البرد	22/09/2021	2021-22	حد امسيلة
انخفاض الإنتاج جزئيا على مستوى جماعة كزناية الجنوبية	20	الزيتون	البرد	18/10/2021	2021-22	أكنول
سقوط الزيتون وتلف الورديات	4000	الزيتون والماريشارج	البرد	08/06/2023	2022-23	واد أمليل

المصدر: استغلال شخصي للتقارير السنوية بقسم الإحصاء بالمديرية الإقليمية للفلاحة تازة، 2024 (بتصرف)

كما تتأثر الأنظمة السقوية بالتيسر جراء البرودة الشديدة أو الجريحة بالضيعات الفلاحية، وتتكرر هذه الظاهرة بشكل كبير في المجال المدروس، خصوصا في الأوقات التي يعرف فيها المناخ استثناءات بارتفاع شدة البرودة، ما يؤدي إلى مثل هذه الظواهر، ولا يمكن فهم تفاقم الأخطار الطبيعية بمعزل عن العوامل البشرية، حيث يساهم الاستغلال غير العقلاني للموارد الطبيعية، والتوسع العمراني العشوائي، وضعف التخطيط الترابي، في تضخيم آثار الظواهر المناخية وتحولها إلى مخاطر حقيقية.

خاتمة عامة

تعد الإستثناءات المناخية المدروسة والمتمثلة في (توالي السنوات الجافة، تركيز التساقطات المطرية، التباين في درجات الحرارة وتوزيعها بالسنة...)، من الأسباب الرئيسية لحدوث الأخطار الطبيعية في إقليم تازة المتجلية في الفيضانات والإنهيارات الطينية، ونقص الموارد المائية...)، حيث يتفاعل العامل الطبيعي بالتضاريس والمناخ مع الأنشطة البشرية ليزيد من تكرار وشدة هذه الأخطار، لذلك من الضروري إعادة تشكيل خريطة الأخطار الطبيعية بإقليم تازة، واتخاذ إجراءات علمية رزينة واستباقية على مستوى التخطيط الحضري أو الريفي، للتقليل من الخسائر البشرية والمادية، ولا ننسى المشاركة المجتمعية في تنزيل البرامج حتى تكون ناجحة، بالإضافة إلى تعزيز قدرة المجتمعات على التكيف مع هذه التحديات المتزايدة، كما أن فهم هذه الظواهر واستباقها يؤدي إلى تقليل الآثار السلبية على البيئة والبشر، وضمان استدامة الموارد الطبيعية في الإقليم، ما يتطلب نهجا متعدد الأبعاد يجمع بين الرصد المناخي، التخطيط العمراني، إعادة التشجير ومراجعة قوانين السياسة البيئية، في تكامل تام بين السياسات المحلية والوطنية، للتقليل من حدة المخاطر الطبيعية وتعزيز التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة لحماية الموارد واستدامتها.

المراجع

- محمد جبران ولحسن التايقي، 2014، "التأقلم مع التغير المناخي من المقاربة إلى الممارسة"، UICN، "مشروع سيرش المغرب"، جامعة عبد المالك السعدي، الاتحاد العالمي لاون الطبيعة-مركز البحر المتوسط للتعاون، جمعية تلامسطن للبيئة والتنمية، تم طبع الكتاب بدعم من الإتحاد الأوروبي، مالفا، عدد الصفحات 48.
- نادية الدير، 2025، "الاستثناءات المناخية والممارسات الفلاحية واستراتيجيات التكيف حالة، إقليم تازة"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، كلية متعددة التخصصات تازة.
- رشيد عدو، 2012-2013، "التساقطات الإستثنائية والفيضانات بمدينة تازة ومحيطها" مشروع بحث لنيل شهادة الإجازة في الجغرافيا تحت إشراف الأستاذ محمد حنشان، بالكلية المتعددة التخصصات تازة، جامعة سيدي محمد بن عبد الله، عدد الصفحات 80.
- محمد بوطلاقا، 2019، "الهشاشة البيئية بحوض ورغة وتزايد حدة الأخطار الطبيعية في ظل التقلبات المناخية"، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الجغرافيا تخصص الجغرافيا الطبيعية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية سايس - فاس،
- وزارة الفلاحة والبيئة المغربية، بيانات حول الفيضانات والجفاف في إقليم تازة.

- تقارير المديرية الإقليمية للفلاحة بتازة، 2025- 2023 -2022-2021-2024

- Programme des Nations Unies pour le développement. (2020). *Climate change adaptation in Morocco*. UNDP. <https://www.undp.org/>
- World Bank. (2021). *Climaterisk country profile:Morocco*. The World Bank Group. <https://climateknowledgeportal.worldbank.org/>
- Agence du Bassin Hydraulique du Sebou. (2019). *Rapport sur les ressources en eau dans le bassin du Sebou*. Fès-maroc.
- Direction de la Météorologie Nationale. (2020). *Le climat du Maroc: tendances et extrêmes, rabat -maroc*.